

H63D Syndrome Research Consortium

www.H63D.org

Reviewed und genehmigt von dem/der
H63D Research Consortium
H63D Research Team Adams
H63D Conference 2023
Jewish University (JUC), Faculty 3

Richtlinie: Oshtoran-Syndrom (H63D-Syndrom Typ-3)

Das Oshtoran-Syndrom (wissenschaftlich H63D-Syndrom Typ-3) ist eine sehr seltene, jedoch potenziell **lebensbedrohliche Multisystemerkrankung**, deren Schwere man nicht allen Patienten ansieht und deren Konsequenzen sich nicht mit gewöhnlichen Laboruntersuchungen oder Standardbildung erkennen lässt. Dennoch sind die Patienten, vor allem über 40 Jahre, in stetiger Lebensgefahr. Diese Richtlinie soll Ärzte, die unerwartet mit dem Oshtoran-Syndrom konfrontiert werden, schnell und effektiv informieren.

Grundlegende Pathophysiologie

Das Oshtoran-Syndrom ist ein komplexes Meta-Syndrom, das folgende Komponenten umfasst:

1. Initiale immunologische Schädigung (meist im Jugendalter)
2. Aktivierung einer homozygoten HFE H63D Mutation mit Akkumulation von toxischem NTBI-Eisen mit disseminierten subklinischen Entzündungen, die sich nur histopathologisch aufspüren lassen. Diese Entzündungen können passager sein oder verweilen und ein Organ strukturell und/oder funktionell schädigen. Der einzige Laborwert, der das akute Maß entzündlicher Aktivität durch NTBI-Eisen anzeigt, ist der Kynureninstoffwechsel inklusive der KYN/TRY Ratio.
3. PDH-Mitochondriopathie als Folge von NTBI-Akkumulation
4. Schwere autonome Dysfunktion des allgemeinen und zentralen Nervensystems
5. Variable Dysfunktion des angeborenen Immunsystems

Zentral für die Pathogenese ist eine homozygote Mutation des HFE-Gens H63D, die zu einer Akkumulation von NTBI führt. Dies resultiert in oxidativem Stress, Organschäden und einer Kaskade von Fehlfunktionen, die lebenswichtige Systeme betreffen.

Es ist von höchster Wichtigkeit zu verstehen, dass jede Änderung der etablierten Behandlung fatale Folgen haben kann.

VORSICHT!

Das Oshtoran-Syndrom ist nicht nur selten, sondern auch extrem gefährlich. Patienten mit dieser Erkrankung befinden sich in einem fragilen systemischen Gleichgewicht, das durch medizinische Eingriffe schnell gestört werden kann. **Insbesondere das Absetzen oder die Reduktion der manchmal ungewöhnlich erscheinenden Medikation kann innerhalb von wenigen Stunden zu einem vollständigen Zusammenbruch der körperweiten Homöostase und damit zum Tod des Patienten führen.**

Was tun?

Haben Sie die notwendigen Medikamente nicht verfügbar, kontaktieren Sie die Angehörigen oder Pflegepersonen, die bei diagnostizierten Patienten in der Regel geschult sind im Umgang mit der Krankheit.

Oshtoran Patienten und ihr soziales Umfeld werden nach der Diagnostik eingehend über die Krankheit, ihre Risiken und die korrekte Behandlung eingehend unterrichtet. Lassen Sie sich niemals vom vital wirkenden Äußeren der Patienten in die irre leiten. Das Oshtoran-Syndrom ist dennoch da.

Ändern Sie NIEMALS die bestehende Medikation eines Oshtoran-Patienten, ohne vorher mit ihm/ihr, der Familie oder dem behandelnden Spezialisten gesprochen und abgestimmt haben.

Klinisches Erscheinungsbild

Die Symptomatik ist hochgradig variabel und kann jedes Organsystem betreffen:

- Schwere autonome Dysregulation von milden bis vital bedeutsamen (lebensbedrohlichen) Organfunktionsstörungen
- Neurodegenerative Symptome ähnlich nicht-motorischer Parkinson-Symptome
- Extreme Hypersympathikotonie mit Tendenz zu akuten vitalen Krisen
- Psychiatrische und neurologische Symptome organischer Genese
- Degeneration von ANS, Nervenbahnen, Drüsen, Gonaden, etc.
- Kardiovaskuläre Symptome bis hin zu plötzlichem Herztod
- Hepatische Veränderungen mit Steatose (NAFLD) und nodulären Hyperplasien (FNH)

NTBI: Der kritische, oft übersehene Faktor

WICHTIG: Viele Ärzte sind mit dem Konzept des nicht-transferringebundenen Eisens (NTBI) nicht vertraut. Dies ist ein gravierendes Problem, da NTBI eine zentrale Rolle in der Pathophysiologie des Oshtoran-Syndroms spielt.

- NTBI entsteht, wenn die Transferrin-Sättigung über 50% steigt.
- Im Gegensatz zu Ferritin-gebundenem Eisen ist NTBI hochreaktiv und toxisch für Gewebe.
- NTBI kann nicht durch übliche Eisentests nachgewiesen werden und ist in der Bildgebung "stumm".
- Eisenreduktionstherapien wie Phlebotomie oder Chelatbildner sind bei NTBI-Überschuss ineffektiv und vital gefährlich.

WARNUNG:

Phlebotomien oder Chelattherapien sind beim Oshtoran-Syndrom streng kontraindiziert, es sei denn, das Ferritin ist erhöht. Ein erhöhtes Ferritin schließt jedoch ein Oshtoran-Syndrom praktisch aus. Diese Behandlungen können bei Oshtoran-Patienten rasch zu einem lebensbedrohlichen Eisenmangel führen, ohne das schädliche NTBI zu reduzieren.

Grundlegende Pathophysiologie

Das Oshtoran-Syndrom ist ein komplexes Meta-Syndrom, das folgende Komponenten umfasst:

1. Initialer immunologischer Trigger (meist im Jugendalter)
2. H63D-Syndrom Typ-1 Symptomatik
3. PDH-Mitochondriopathie als Folge von NTBI-Akkumulation
4. Schwere autonome Dysfunktion des allgemeinen und zentralen Nervensystems
5. Dysfunktion des angeborenen Immunsystems

Zentral für die Pathogenese ist eine homozygote Mutation des HFE-Gens H63D, die zu einer Akkumulation von NTBI führt. Dies resultiert in oxidativem Stress, Organschäden und einer Kaskade von Fehlfunktionen, die lebenswichtige Systeme betreffen.

Therapie

Die Behandlung erfordert einen hochindividualisierten, multidisziplinären Ansatz:

1. Pharmakologische Intervention:
 - Hochdosierte Opiate und Benzodiazepine zur Suppression der Katecholaminausschüttung
 - Spezielle Composit-Pharmaka (z.B. Amitradicain i.m.)
 - Katecholaminantagonisten (Beta- und Alphablocker)
 - Antiinflammatorische Therapie (Kortikosteroide, NSAIDs)

ACHTUNG:

Die oft aggressive Medikation, insbesondere mit Opiaten und Benzodiazepinen, ist lebenswichtig und darf nicht ohne Rücksprache mit dem Patienten, einem geschulten Angehörigen oder dem ambulant behandelnden Spezialisten geändert werden. Das Abhängigkeitsrisiko ist angesichts der Schwere der Erkrankung völlig irrelevant.

2. Eisenmanagement:

- Regelmäßiges Monitoring der Transferrin-Sättigung, nicht nur des Ferritins
- Strikte Kontraindikation für Chelationstherapie oder Phlebotomie bei normalen Ferritin-Werten
- Fokus auf Prävention weiterer NTBI-Bildung, nicht auf Eisenreduktion

3. Immunmodulation und mitochondriale Supportivtherapie

ACHTUNG:

Patienten mit dem Oshtoran-Syndrom haben eine extrem instabile autonome Regulation. Stresssituationen, wie das lange Warten in einem Wartezimmer, können durch eine übermäßige Aktivierung des sympathischen Nervensystems (Hyperkatecholaminämie) zu akuten lebensbedrohlichen Zuständen führen. Diese reichen von schweren Herzrhythmusstörungen über Blutdruckkrisen bis hin zu plötzlichen vegetativen Entgleisungen. Deshalb ist eine unverzügliche und stressfreie Behandlung essenziell, um diese potenziell tödlichen Komplikationen zu verhindern.

Ressourcen

Das Oshtoran-Syndrom stellt eine der größten Herausforderungen in der Behandlung seltener Erkrankungen dar. Die extreme Instabilität und das hohe Risiko fataler Komplikationen erfordern höchste Wachsamkeit und Expertise.

Ärzte, die mit Oshtoran-Patienten konfrontiert werden, müssen sich der potentiell lebensbedrohlichen Folgen jeder Behandlungsänderung bewusst sein.

Die wichtigsten Arbeiten zum H63D-Syndrom und Oshtoran-Syndrom finden sich auf "Google Scholar". Weitere Informationen außerdem unter www.H63D-Syndrome.org

IMMUNSYSTEM UND SCHUTZ:

Selbst geringe Aktivierungen des Immunsystems, bspw. durch eine banale Erkältung, können genügen, um das Immunsystem in einen unregelmäßigen Zustand zu versetzen.

- **In etwa einem von drei Fällen führt dies zu einer schwerwiegenden T4-Reaktion.**
- **Diese kann einen Krankheitsschub auslösen**
- **Dessen Folgen sind unvorhersehbar, führen jedoch in circa 35% der Fälle zu irreversiblen (bleibenden Schäden)**

Daher ist maximale Vorsicht und konsequenter Schutz vor jeglichen Infektionen, **auch über Dritte, von größter Bedeutung für Patienten mit Oshtoran-Syndrom.**

Ambulant und stationär sind Oshtoran-Patienten mit höchster Priorität zu behandeln und fernzuhalten von jedem Träger einer Infektionserkrankung sowie für mindestens 3 bis 5 Tage von deren Kontaktpersonen.

Freigegeben von Riku Honda am 31. August 2024 in Tokyo
Chairman des H63D Syndrome Research Consortium
Vorsitzender des Boards

Stand 07/2024